

About the curtailing of inflammatory allergic states through L-ascorbic acid [in German]

Roger Korbsch

Medizinische Klinik 1938;34(45):1500-1501

This document is located at:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6513820>

English translation of this paper was arranged by Harri Hemilä in 2016

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

This report was translated as background material for research on vitamin C and the common cold by Harri Hemilä and Elizabeth Chalker, eg.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD000980.pub4>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc8078152>

<https://hdl.handle.net/10138/225864>

The scanned German text is at the end of this translation.

More interesting parts of the text are indicated by yellow

Pharmacological Considerations

From the department for internal medicine of
St. Elisabeth Hospital Oberhausen
(chief physician: Dr Roger Korbsch)

About the curtailment of inflammatory allergic states through L-ascorbic acid

By **Roger Korbsch**

There is no doubt that the preparation of vitamin C, L-ascorbic acid, in pure condition by Szent-Györgyi in 1932 not only enriched our therapeutic armamentarium in a valuable manner but that the therapeutic testing of this new agent expanded our knowledge of the pathogenesis and course of many diseases, in some cases significantly but also changed it completely in other cases.

So clear and decisive, never falling below expectations, have been the successes of this therapy in the treatment of diseases that have been known for a long time as avitaminoses of vitamin C, such as scurvy, Möller-Barlow and the multifaceted manifestations occurring prior to scurvy but still, the great effect of larger L-ascorbic acid doses administered parenterally on many infectious diseases, especially scarlatina, diphtheria and pulmonary infections was surprising; the L-ascorbic acid therapy might present the greatest therapeutic progress in years for the latter.

The anti-oncotic, antiallergic effect of L-ascorbic acid was discovered relatively late; we used it successfully in the treatment of serum exanthema, erythema multiforme, haemorrhagic diatheses and also of haemorrhages, we were the first to describe

their positive effect on gastric and ulcerative processes¹⁾ of the gastric mucosa and finally discovered the impressive effect on acute rhinitis, the common cold, surpassing anything else, which shall be briefly described below.

Already two years ago, I started the respective experiments on a small scale by prescribing larger oral administrations – up to 1 g daily – of L-ascorbic acid for the treatment of acute rhinorrhoea as well as secondary rhinitis, whereby I observed the obvious in parts directly curtailing effect of L-ascorbic acid on this agonizing disease and determined that it in parts led to a significantly shorter duration of the course of the disease. Thereby, an extremely favourable effect on the concomitant symptoms, especially dizziness or often incapacitating headaches was observed in addition.

In passing, it should already be briefly pointed out here that 0.1–0.2 L-ascorbic acid can also have a positive effect on other types of headaches such as cephalaea, which occurs most often in the evening and might be related to food allergies.

However, these tests were exceeded by far,

when I was able to use L-ascorbic acid in larger doses in cases of the genuine common cold with the support of the companies)²⁾ producing l-ascorbic acid: 0.25 g L-ascorbic acid administered intravenously were generally sufficient to make all symptoms disappear almost instantly. The success is especially impressive if double the amount, so 0.5 g L-ascorbic acid can be injected intravenously; however, I often observed the desired effect already with 0.2 g = 4 ccm. A few times, I had to repeat the injections on the following days; but in the majority of the cases, the cold healed spontaneously after only one injection without recurrence.

If this effect is compared to the vessel-blocking effect of other agents such as Pyramidon or intravenous calcium, then L-ascorbic acid is by far superior. In addition, L-ascorbic acid is completely safe, even in high dosages as signs of hypervitaminosis of vitamin C have never been observed, neither in animal experiments nor in the clinic.

Furthermore, there can be no doubt that L-ascorbic acid in high dosages has a direct healing effect on acute rhinitis as well as other symptoms of the so-called common cold.

²⁾ Note: Hoffmann-La Roche: Redoxon; Bayer: Cantan; E. Merck: Cebion

Pharmakologische Betrachtungen

Aus der Inneren Abteilung des St. Elisabeth-Krankenhauses,
Oberhausen (Chefarzt: Dr. Roger Korbsch)

Über die Kupierung entzündlich-allergischer Zustände durch die l-Ascorbinsäure

Von **Roger Korbsch**.

Es kann schon jetzt keinem Zweifel unterliegen, daß durch die Reindarstellung des Vitamin C, der l-Ascorbinsäure, im Jahre 1932 durch Szent-Györgyi nicht nur unser Arzneischatz in wertvoller Weise bereichert worden ist, sondern daß durch die therapeutische Erprobung dieses neuen Mittels unsere Auffassungen von der Pathogenese und dem Ablauf vieler Erkrankungen teils erheblich erweitert, teils aber auch in grundlegender Weise umgestaltet worden sind.

So klar und eindeutig und hinter den Erwartungen nicht zurückbleibend die Erfolge dieser Therapie bei den schon geraume Zeit zuvor als C-Avitaminosen erkannten Erkrankungen waren, wie beim Skorbut, dem Möller-Barlow und den mannigfaltigen, präskorbutischen Erscheinungen, so überraschend war der gute Einfluß größerer, parenteral zugeführter l-Ascorbinsäuregaben bei vielen Infektionskrankheiten, insbesondere der Skarlatina, der Diphtherie und den pneumonischen Infekten; bei letzteren stellt die l-Ascorbinsäuretherapie vielleicht den seit Jahren größten therapeutischen Fortschritt dar.

Verhältnismäßig spät erkannte man schließlich den antionkischen, antiallergischen Effekt der l-Ascorbinsäure: wir wandten sie mit Erfolg beim Serumexanthem, beim Erythema multiforme, bei hämorrhagischen Diathesen und auch bei Blutungen an, beschrieben als erste ihren guten

Einfluß auf gastritische und ulzeröse Prozesse¹⁾ der Magenschleimhaut und fanden schließlich die eindrucksvolle, alles bisher übertreffende Wirkung auf die akute Rhinitis, den Schnupfen, worüber im Folgenden kurz berichtet werden soll.

Schon vor 2 Jahren begann ich in einem kleinen Kreise mit den entsprechenden Versuchen, indem ich sowohl bei der akuten Rhinorrhoe als auch bei der sekundären Rhinitis größere orale Gaben — bis zu 1 g täglich — der l-Ascorbinsäure verordnete und schon damals den offensichtlichen teils direkt kupierenden, teils den Verlauf ungewöhnlich stark abkürzenden Einfluß, den die l-Ascorbinsäure auf diese quälende Erkrankung ausübt, erkannte. Dabei wurden gleichzeitig die Begleiterscheinungen, besonders der benommene Kopf bzw. die oft vernichtenden Kopfschmerzen, äußerst günstig beeinflusst.

Nebenbei sei schon jetzt kurz darauf hingewiesen, daß sich auch Kopfschmerz anderer Genese, wie z. B. die sich habituell gegen Abend gern einstellende, vielleicht nutritiv-allergisch bedingte Cephalaea durch 0,1—0,2 l-Ascorbinsäure vielfach sehr günstig beeinflussen läßt.

Diese Versuche aber wurden weit übertroffen, als es mir durch Entgegenkommen der die l-Ascorbinsäure herstell-

den Firmen²⁾ möglich war, die l-Ascorbinsäure parenteral in größeren Dosen beim genuinen Schnupfen anzuwenden: Es genügten in der Regel 0,25 g l-Ascorbinsäure i.v. gegeben, um sämtliche Erscheinungen fast schlagartig zum Schwinden zu bringen. Besonders imponierend ist der Erfolg, wenn man die doppelte Menge, also 0,5 g l-Ascorbinsäure, i.v. spritzen kann; aber vielfach hatte ich den gewünschten Erfolg schon bei 0,2 g = 4 ccm. Einige Male mußte ich die Injektionen an den nächsten Tagen wiederholen; in der Mehrzahl der Fälle aber heilte der Schnupfen nach einer Injektion spontan ab, ohne sich nochmals zu melden.

Vergleicht man diesen Effekt mit der gefäßdichtenden Wirkung anderer Mittel, wie z. B. des Pyramidons oder des i.v. gegebenen Calciums, so übertrifft die l-Ascorbinsäure diese bei weitem. Dazu kommt, daß die l-Ascorbinsäure auch bei hoher Dosierung völlig unschädlich ist, da C-Hypervitaminoseerscheinungen weder im Tierexperiment noch in der Klinik jemals beobachtet worden sind.

Außerdem kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die l-Ascorbinsäure bei hoher Dosierung auf die Rhinitis acuta wie auch auf alle sog. Erkältungskrankheiten einen direkt heilenden Einfluß ausübt.

¹⁾ Über den Heilungsmechanismus usw. Arch. Verdgs.krkh. usw. 59 (1936).

²⁾ Anmerkung: Hoffmann-La Roche: Redoxon; Bayer: Cantan; E. Merck: Cebion.

Medizinische Klinik

Wochenschrift für praktische Ärzte

Schriftleitung

Geh. San.-Rat Professor Dr. Kurt Brandenburg und Professor Dr. Hans Horsters, Berlin

Verlag von Urban & Schwarzenberg, Berlin NW 7, Friedrichstraße 105 B

Nr. 45 (1768)

Berlin, 11. November 1938

34. Jahrgang

Nachdruck aller Beiträge verboten